

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-585-593

EDN: YEMPEM

**Храм двух Николаев: протоиерей Николай Смирнов и
протоиерей Николай Ведерников. «Золотое время»
90-х и 00-х годов**

М.В. Жеребцов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: 5052225@mail.ru

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Московские храмы, Настоятель храма Иоанна Воина на ул. Якиманка, город Москва, район Якиманка, протоиерей Николай Смирнов, протоиерей Николай Ведерников, Замоскворечье, Замоскворецкое благочинье, миссионер, подвиг пастыря, Иоанн Крестьянкин, православие во время переходного периода с конца 80-х по 2020 годы, жизнь прихода святого Иоанна Воина на Якиманке в 90-е и 2000-е годы.

Key words: Russian Orthodox Church, Moscow churches, Rector of the church of John the Warrior on Yakimanka street, Moscow city, Yakimanka district, Archpriest Nikolai Smirnov, Archpriest Nikolai Vedernikov, Zamoskvorechye, Zamoskvoretsky deanery, missionary, feat of the shepherd, John Krestyankin, Orthodoxy during the transitional period from the end 80s to 2020, the life of the parish of St. John the Warrior on Yakimanka in the 90s and 2000s.

Резюме: В статье описывается жизнь прихода святого мученика Иоанна Воина с конца 80-х годов XX века по 20-е годы XXI века. Этот период интересен прежде всего тем, что страна переживала слом одного богоборческого строя и замена его другим олигархическо-монополистическим. Закончилась эпоха «развитого социализма» и началась эпоха накопления капитала, эпоха передела народной собственности. Эти перемены привели, с одной стороны, к быстрому обнищанию огромных масс людей, с другой стороны, к большому всплеску количества прихожан храма, роста интереса к православной вере.

Abstract: The article describes the life of the parish of the holy martyr John the Warrior from the late 80s of the twentieth century to the 20s of the twenty-first century. This period is interesting primarily because the country was going through the collapse of one atheistic system and its replacement by another oligarchic-monopoly one. The era of "developed socialism" has ended and the era of capital accumulation, the era of redistribution of people's property, has begun. These changes led, on the one hand, to the rapid impoverishment of huge masses of people, on the other hand, to a large surge in the number of parishioners of the temple, a growth of interest in the Orthodox faith.

[**Zherebtsov M.V.** Temple of Two Nicholas: Archpriest Nikolai Smirnov and Archpriest Nikolai Vedernikov. "Golden time" of the 90s and 00s]

*«Настало уже такое время,
которое отмечает все надежды
на человеческое и указывает миру
едину опору, едину надежду - на Бога!»
отец Иоанн (Крестьянкин)*

В данной статье предполагается рассмотреть период жизни прихода святого мученика Иоанна Воина с конца 80-х годов по настоящее время. Этот период - целая эпоха перемен, изменение государственного строя и самого государства. Этот период Русская православная церковь встретила уже без притеснений и репрессий, но была под строгим надзором компетентных органов. Комсомольские отряды «Юных Дзержинцев» отлавливали школьников, которые хотели посмотреть и поучаствовать в пасхальных или рождественских богослужениях. Но сначала кратко вспомним замечательную историю храма Иоанна Воина.

Два слова об истории храма.

Храм Святого Мученика Иоанна Воина - замечательный памятник архитектуры начала XVIII века, построенный в стиле раннего русского барокко. Храм был построен по личному указу Петра I, вместо обветшавшей церкви, которая часто затапливалась во время весенних паводков. Царь прислал план будущей церкви и пожертвовал 300 рублей золотом. Существует мнение, что автором проекта был известный любимец Петра Великого архитектор Иван Петрович Зарудный. На протяжении более 300-летней истории в храме не совершались богослужения только в период оккупации Наполеоном Москвы в сентябре 1812 года. В самые трудные и страшные богоборческие времена XX века храм ни разу не закрывался.

Во время Великой Отечественной войны несмотря на то, что враг был на подступах к Москве, люди продолжали ходить в уцелевшие храмы, чтобы молиться о воинах и поминать своих убиенных родственников.

Более открыто люди стали демонстрировать веру к концу 80-х годов, а значительный рост был отмечен в 90-е и 00-е годы. На этот период приходится миссионерское служение в храме о. Николая Смирнова и о. Николая Ведерникова. Благочинный

Москворецкого благочиния протоиерей Николай Кречетов как-то назвал приход «храмом двух Николаев», и после многие священники в разговорах любили употреблять это словосочетание. Об этом времени и этих подвижниках необходимо рассказать поподробнее.

В июне 1988 года страна отпраздновала Тысячелетие крещения Руси. Праздник получился масштабным и общегосударственным. Этому событию предшествовала целая смена Генеральных секретарей: Брежнев Л.И., Черненко К.У., Андропов Ю.В. и, наконец, у власти оказался Михаил Сергеевич Горбачёв, который и принял непростое решение о праздновании Тысячелетия крещения Руси, что было весьма неожиданно для марксистско-ленинского атеистического окружения. 29 апреля 1988 года Михаил Горбачёв встретился с патриархом Пименом, для обсуждения празднования юбилея, назвав Крещение Руси «знаменательной вехой на многовековом пути развития отечественной истории, культуры и русской государственности». Таким образом, Генеральный секретарь связал руки партийной верхушке, которая готова была помешать празднованию. Так появлялись статьи с привычными текстами: «А было ли крещение Руси?» или «А был ли вообще Христос?», даже выходили научные сборники, авторы которых дискутировали о том, что принятие христианства было для страны шагом назад. События, следовавшие за этим, стали самыми масштабными в жизни послевоенной церкви. Праздник отразил новый статус Православия - ведущей религии России. Юбилейный год оказался богатым на радостные события - были открыты почти тысяча православных храмов. В целом за период с 1985 до 1990 год появилось 3402 православных прихода и 40 монастырей. Из музейных запасников возвращали Церкви мощи святых. Только в 1988 году передали мощи Тихона Задонского, Питирима Тамбовского, главу святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей равноапостольного князя Владимира, святого князя Феодора Черниговского и святителя Московского Петра.

Но не всё было гладко. Русская православная церковь пережила ряд потерь - были убиты несколько священнослужителей. Смерти некоторых были загадочными, а убийцы не найдены. Возможно, у преступников были

окультизные мотивы. Среди жертв - Александр Мень, один из ведущих христианских проповедников, чья религиозная публицистика была переведена на несколько иностранных языков. Он был одним из основателей Российского библейского общества в 1990 году, Общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии». Его книга «Сын человеческий» у многих была первым шагом на пути к вере православной.

В 1993 году, в Оптиной пустыни сатанист-шизофреник кинжалом убил трёх монахов Василия Рослякова, Ферапонта Пушкарёва, Трофима Татарникова.

Законодательство России

Постепенно в стране начали меняться законы. В декабре 1991 года окончательно упразднили Совет по делам религий. В сентябре 1991 года ликвидировали 4-й отдел 5-го управления КГБ, который контролировал Церковь. В 1997 году Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений» зафиксировал «особую роль Православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры». Государство, отдавая долги Церкви, делало это не бескорыстно. Теперь священство стремились подчинить не кнутом, а пряником. Власть нуждалась в сакрализации, в оправдании и благословении. В наши дни ни один чиновник не рискнёт назвать себя атеистом - народ осудит. Но и Церковь не станет критиковать чиновников за реформы. Патриарх Алексей II, интронизация которого состоялась в 1991 году, в интервью газете «Известия» прозорливо рассуждал: «Даже в демократическом государстве должна быть дистанция между государством и Церковью, чтобы государство не дышало на Церковь и не заражало её своим дыханием, духом принудительности и безмолвности». Недаром он сумел объединить православных постсоветского пространства поверх политических барьеров. Сегодня, увы, происходит обратный процесс.

Дьякон Андрей Кураев, тогда служивший референтом Алексия II, писал: «В 90-е всё в новинку было не только для меня, но и в целом для страны, и для самой церкви. И даже для 60-летнего патриарха это было в новинку. Совершенно новая

культура отношений с людьми и обществом. Я просто видел, как для того же патриарха Алексия было непросто понять, что он теперь конечная инстанция принимаемых решений. Не Совет по делам религии, не какие-то уполномоченные в ЦК или КГБ, курирующие церковь, а именно он. И над ним нет цензора».

Решено было праздновать 1000-летие в Даниловом монастыре, но его надо было восстановить. Вот что об этом времени говорит Наталья Юрьевна Сухова, профессор, доктор исторических наук: «Когда в 1983 г. Церкви отдали Данилов монастырь, то его несколько лет не восстанавливали, потому что было непонятно, для чего его отдали: чтобы восстановить монастырь в полном смысле значения или только для того, чтобы сделать резиденцию Святейшего Патриарха Пимена? Потом, в конце 1986 г., решили, что именно в Даниловом монастыре нужно отмечать Тысячелетие Крещения Руси. А тысячелетие наступало через полтора года. Был брошен клич по всей Москве, что монастырь надо восстанавливать, и нужны добровольцы. На него откликнулось много церковного народа, в том числе студенты московского университета.

Студенты, прочие жители Москвы работали там все субботы и воскресенья, иногда ночью. Ставили софиты, приносили котлы с едой... Об этом остались воспоминания, как о некой золотой эпохе. За несколько месяцев до празднования Тысячелетия Крещения решили, что отмечать его нужно именно в монастыре, то есть, должна быть братия. Тогда была пострижена первая плеяда монахов» (Тысячелетие Крещения Руси в воспоминаниях).

Восстанавливая храмы и монастыри, Церковь с первых дней своего возрождения стала наращивать влияние в обществе. С одной стороны, она обращалась к населению через масс-медиа, включалась в руководство различных организаций, участвовала в массовых культурных и патриотических мероприятиях. С другой стороны, развивала социальное служение.

Пастырское служение отцов

В это время в одном из центральных храмов города Москвы храме Иоанна Воина служили отцы Николаи. Они были ровесники - оба родились летом 1928 года: Николай Ведерников 10 июня в

Москве, а через 26 дней, 6 июля, Николай Смирнов в Риге. С самого детства Николай Смирнов прислуживал в алтаре, а по мере взросления стал читать и петь на клиросе. Это было естественное продолжение дела отца, настоятеля Троице-Задвинской церкви протоиерея Николая Александровича Смирнова.

Николай Ведерников родился в семье известного церковного деятеля Анатолия Васильевича Ведерникова. С детства Коля ходил в храм с нянечками, так как родителям приходилось много работать. Путь к алтарю для Николая Ведерникова не был простым. В детстве у мальчика обнаружился абсолютный музыкальный слух, и родители решили развивать Богом данные таланты. Николай Ведерников закончил консерваторию в 1952 году по классу скрипки и стал в последствии известным церковным композитором. В 1958 году молодой человек рассказал патриарху Алексию I о своём желании стать священнослужителем, и 3 июня 1958 года Святейший совершил диаконское рукоположение Николая. Понимая огромную ответственность, диакон Николай не считал себя готовым стать священником. Но в Рождественском храме в Измайлово за тайное крещение сняли священника, и настоятель уговорил диакона Николая. 29 января 1961 года архиепископ Пимен (будущий Патриарх Московский и всея Руси) рукоположил диакона во пресвитера. В 1965 году отец Николай познакомился с митрополитом Суражским Антонием (Блум) и это знакомство переросло в крепкую дружбы. Когда владыка приезжал в Москву, он хранил на квартире отца Николая свои богослужебные облачения, крест, панагию, дорожный посох, зимнюю рясу-шубу. Протоиерей Николай Ведерников был переведён в храм Иоанна Воина в 1989 году.

Отец Николай Смирнов был назначен настоятелем храма 18 марта 1982 года. В 1989 году с благословения настоятеля о. Николая Смирнова была организована Воскресная школа, которую возглавила матушка о. Николая Ведерникова. Начиная с 90-х годов в хаме заметно увеличивается количество прихожан, появляются благотворители. Храм начинает свою социальную деятельность: помогает двум детским домам (г. Кашин и г. Углич), социальному приюту для мужчин (Мураново). Участвует в многих благотворительных акциях.

Святейший Патриарх Алексей II, поздравляя его с восьмидесятилетием протоиерея Николая Смирнова, отметил его доброту и скромность по отношению к другим, большой вклад в сохранение православных московских традиций, возрождение духовной жизни Москвы, а также любовь и ревность к своей пастырской деятельности (Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви, 2008).

Назначением в качестве настоятеля в храм Иоанна Воина он очень дорожил из-за особого духа истории, поскольку в этом храме были собраны старинные иконы и святыни со всех храмов Москвы, что вдохновляло его на особую сердечность молитв и проповедей. За сердечность своей деятельности он был удостоен всех церковных наград (Курдишенков А., диак., 2016).

Он много работал над собой для роста в духовном плане - прочитал большое количество духовной литературы, отличался смирением и повышенными требованиями к себе как к пастырю. В пастырской деятельности он организовал групповые паломничества, богословские курсы, проводил лекции, оказывал помощь нуждающимся. При этом вся его мирская деятельность не переходила в служение мирским целям.

Скончался протоиерей Н. Смирнов 22 сентября 2015 году в возрасте 87 лет.

Еще одним духовным деятелем храма Иоанна Воина в этот же период был о. Николай Ведерников. Приходя на раннюю службу, он долго совершал проскомидию, потому что поминал большое количество людей. Затем он принимал исповедь, проводил Литургию. Пастырское служение не прекращалось за стенами храма - дома совершались Таинства, велись беседы с гостями, среди которых были совершенно непохожие друг на друга люди, и ко всем он умел найти подход и зажечь любовь к Господу. Светская сторона внецерковной жизни семьи о. Н. Ведерникова также была насыщенной - как композитор он давал концерты. При этом вся семейная жизнь демонстрировала следование Слову Божию - он заботился о своих домочадцах, выполняя работу по дому, поскольку матушка Нина Аркадьевна страдала заболеванием сердца.

Целью миссионерского служения о. Н. Ведерников видел приведение ко Христу, указывая, что характерный для

современного общества культ духовника пагубно отражается на религиозности и взаимоотношения духовника и пасомого. Также он указывал, что отношения духовника и духовного чада, особенно новопришедшего, необходимо строить на любви к Господу и вере в Его любовь, а не на культе пастыря, что противоречит христианству (Протоиерей Николай Ведерников, 2010).

Семья Ведерниковых является основателями Воскресной школы при храме, которая открылась в 1989 году. Школа существует до сих пор, и в ней сохраняются заложенные семьей Ведерниковых традиции: учащиеся участвуют в церковных Таинствах, проводят свободное время и занимаются творчеством.

Отцы Николаи своей жизнью подтвердили как существование «церковного подполья» в послевоенные годы, так и следование «церковному сопротивлению». Н. Смирнов, происходивший из семьи священника, видел, как родители, принимая гостей дома, прячут иконы от незнакомых людей, знал, что сосед по коммунальной квартире приставлен для контроля за жизнью и высказываниями священника.

Поскольку большинство храмов Москвы было закрыто, в оставшихся постоянно было многолюдно, совершались Литургии и Таинства. Много людей крестилось, приходило на исповедь. Среди них было много, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, молодых людей, в том числе школьников-пионеров. Храм Иоанна Воина привлекал прихожан своими святынями, которые были перенесены из закрытых храмов и сохранены несмотря ни на что.

Поскольку за церковной жизнью велось пристальное наблюдение, священнослужители старались не давать ни малейшего повода для атеистических пропагандистов. Так, «Журнал Московской патриархии» призывал священников не забывать о своем назначении - служить пастве (Теплов, 1954), а также совершенствовать дисциплину, вести соответствующий своему статусу образ жизни в миру (Андреев А., прот., 1955). Биография отцов Николаев подтверждает полное соответствие их жизни, в том числе и мирской, своему высокому духовному статусу. В период с 90-х годов количество прихожан в храме

сильно выросло, а на праздничные службы порой даже не вмещались все в храм. И это при том, что открывались новые храмы, реставрировались старые.

Краткие итоги 90-х и 00-х годов:

Церковь Иоанна Воина открыла много новых направлений своего служения: заработала воскресная школа, стала организована оказываться помощь одиноким матерям и многодетным семьям, бездомным. Детские дома в городе Углич и Кашин стали регулярно получать помощь от храма. Подготовлены материалы к последующей канонизации святого мученика Христофора Надеждина, расстрелянного в 1922 году.

90-е и 00-е годы в России - это период торжествующего Православия. Они навсегда останутся в истории, как время возрождения Русской православной церкви, возвращения народа к своим религиозным истокам, восстановления справедливости по отношению к духовенству.

ЛИТЕРАТУРА

- Тысячелетие Крещения Руси в воспоминаниях [Электронный ресурс]. - Правмир. - URL: <https://www.pravmir.ru/tysyacheletie-kreshheniya-rusi-v-vospominaniyax/> [08.06.2023].
- Патриаршее поздравление протоиерею Николаю Смирнову с 80-летием со дня рождения [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. 6 июля 2008 г. (16:52). - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/432725.html> [30.04.2023].
- Курдишенков А., диак. 2016. Некрологи. Протоиерей Николай Смирнов [Электронный ресурс]. - Церковный вестник. - URL: http://e-vestnik.ru/obituaries/protoierey_nikolay_smirnov_9446/ [30.04.2023].
- Протоиерей Николай Ведерников: с духовником должны быть отношения дружбы и равенства [Электронный ресурс]. - Церковный вестник. 2010. № 1-2 (422-423). - URL: http://e-vestnik.ru/church/protoierej_nikolaj_vedernikov_29012010 [30.04.2023].
- Теплов В. 1954. Памяти Патриарха Сергия. - Журнал Московской Патриархии. 5: 16.
- Андреев А. (прот.). 1955. Высокое достоинство пастырского служения. - Журнал Московской Патриархии. 1: 13-15.

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023